

Reporte Semanal do Bitcoin

08/05/2022
Vol. 1, N^o. 10/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio
Hoffmann e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 10/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

10 Bitcoin em queda

Esta semana que passou (de 2 a 8 de maio de 2022), o Bitcoin experimentou uma das maiores quedas dos últimos meses. Em 8/05/2022, o preço já estava 50% a menos do preço da sua alta histórica (ATH) atingida em 10/11/2021, quando o Bitcoin atingiu o preço recorde de US\$ 68,680.

Como comentamos no Reporte passado ([edição 9](#)), há alguns motivos que levam a explicar essa queda. Um deles, o Bitcoin está se tornando cada vez mais um ativo financeiro influenciado pela conjuntura econômica mundial. A semana que passou, o Federal Reserve (FED), aumentou em 0,5% a taxa de juros da economia americana. A inflação está descontrolada e esse organismo acredita que esse tipo de ação macroeconômica ajude a conter o incremento de preços. O mercado está cada vez mais pessimista e a maioria dos ativos financeiros acusam perdas significativas. Outro motivo para a queda do Bitcoin são as grandes movimentações realizadas por detentores de grandes quantidades desse ativo; soma-se a isto algumas declarações críticas, por parte do Warren Buffet, um dos maiores investidores globais, quem classificou o Bitcoin de uma espécie de "farsa financeira". Mesmo assim, o Bitcoin continuava, em 8/05/2022, com valorização de 27.501,72%. Maior valorização de um ativo financeiro na década de 2010.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

Grafico BTCUSD semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- O cenário semanal está voltado à tendência de queda;
- As LT- Linhas de Tendência, que estavam traçadas foram rompidas e o preço voltou a cair;
- As retas vermelhas são momentos de atenção, representam fundos históricos que oferecem certa dificuldade de serem ultrapassadas;
- No gráfico semanal nosso alvo é o suporte 144 duplo que fica em \$30 mil (seta preta).

Bitcoin Fear & Greed Index

Multifactorial Crypto Market Sentiment Analysis

Now:
Extreme Fear

alternative.me

Last updated: May 9, 2022

Em 9/5/2022, este era o nível de medo dos investidores em relação ao BTC

Gráfico diário

- No dia 4 de maio de 2022, vimos um engolfo no gráfico diário acima de suportes, momento de muita atenção, porém no *pullback* não tivemos fundos ascendentes em tempos menores, o que não viabiliza novas compras.
- As linhas vermelhas são fundos históricos traçados pelo gráfico semanal, portanto momentos de atenção.
- Durante esta última semana o preço também ficou nas duas LT e a Mima 610, já havíamos alertado no report do dia 02/05/2022, que se isto ocorresse o alvo seria de \$32 mil. Chegamos a praticamente a esta marca, mas o cenário no semanal mudou e este suporte mudou de lugar.
- Atenção aos novos pontos indicados nas setas. A princípio o primeiro alvo está descrito no gráfico semanal.
- Por ora o preço se mantém acima do suporte esperado, situação parecida com a semana anterior.
- ROCK's esta semana perderam o fundo, mudança de cenário, momentos de atenção.
- Para novas compras devemos atingir novos alvos, esperar sinais que validem compras e preferencialmente topos e fundos maiores e tempos menores, ex: 1H ou 2H.

Faça nossos cursos

The graphic features a dark blue background with a glowing blue circuit board pattern. At the top center is the Amauta logo, which includes a stylized 'A' with a flag and the text 'Amauta' and 'INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL' below it. In the center, a large glowing blue hexagon contains the text 'NFT' in large white letters, with 'NON-FUNGIBLE TOKEN' in smaller white letters below it. Above and below 'NFT' are five small white dots. Surrounding the central hexagon are several smaller glowing blue hexagons, each containing a different icon: a gear, a musical note, and a play button. At the bottom of the graphic, a white rectangular box contains the text 'APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S' and '14 DE MAIO DE 2022'. Below this box, the website address 'cursos.amauta.com.br' is written in white.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

.....
NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN
.....

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
14 DE MAIO DE 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

Oportunidades em
Renda Fixa: Onde
investir hoje com
segurança e ótima
rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

21 de maio de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL